

A INFLUÊNCIA DA SUSCETIBILIDADE GENÉTICA DA POPULAÇÃO AMAZÔNICA À TUBERCULOSE: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Natália Campos Trindade - Universidade Federal do Norte do Tocantins - nataliac.trindade@gmail.com

Maria Eliza Costa de Carvalho Araújo - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria.eliza@ufnt.edu.br

Beatriz Pereira Oliveira - Universidade Federal do Norte do Tocantins- oliveirabiabeatriz27@gmail.com

Ana Beatriz Guimarães Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ana.beatriz@ufnt.edu.br

Maria Eduarda Soares Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria@ufnt.edu.br

Josué Moura Telles - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mouratellesjosue@gmail.com

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* de fácil disseminação. É conhecido, analisando a epidemiologia da doença, que existe maior predisposição à infecção em pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, geográfica e genética. Sobre esse último predisponente, sabe-se que existe uma correlação entre os níveis de citocinas e Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNFA) e a manutenção do acometimento pelo bacilo causador da doença. Por sua vez, esses níveis de citocinas inflamatórias e TNFA estão relacionados a uma predisposição genética em descendentes de africanos e ameríndios. Dessa forma, torna-se interessante e necessário o estudo da suscetibilidade de populações a doenças de tão relevância à saúde pública como é a tuberculose. **OBJETIVOS:** Revisar a literatura dos últimos cinco anos sobre a predisposição genética de grupos populacionais da Amazônia à tuberculose. **METODOLOGIA:** Revisão narrativa de literatura, baseada em pesquisa às plataformas de dados eletrônicas. Suscetibilidade genética, tuberculose, Amazônia e os respectivos termos em inglês foram utilizados como estratégia de buscas no PubMed e SciELO. Foram selecionados apenas os artigos publicados no período de 2020 a 2025, para atender aos objetivos da revisão narrativa que era de revisar somente artigos mais recentes para trazer uma visão geral sobre o tema, mas explorando o estado da arte. Após a aplicação das estratégias de busca “(Genetic susceptibility) AND (tuberculosis)) AND (Amazonia)” e “(suscetibilidade genética) AND (tuberculose)) AND (Amazonia)” obteve-se quatro artigos. **RESULTADOS:** Ao estudar a heterogeneidade da região amazônica, vê-se uma população com um perfil genético que acaba por conferir maior suscetibilidade à infecção tuberculosa. O alto grau de miscigenação e troca genética interétnica resultou em uma significativa variabilidade genética que influencia na evolução da infecção por *Mycobacterium tuberculosis*. Artigos concluem que há uma maior contribuição da ancestralidade africana e ameríndia na suscetibilidade à tuberculose, sendo essa associação relacionada à variação dos níveis de citocinas, como, por exemplo, baixos níveis de TNFA, que favorecem a persistência da bactéria no hospedeiro. **CONCLUSÃO:** A suscetibilidade à tuberculose na população amazônica está diretamente associada a alterações nos níveis de citocinas, comuns na genética de ancestralidade africana e ameríndia, o que favorece a cronicidade da infecção pela micobactéria. Somam-se a isso as vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais, que desempenham um papel determinante na disseminação da doença. Surge dessa realidade uma necessidade de investigar melhor a suscetibilidade genética desses grupos a fim de que sejam desenvolvidas estratégias cada vez mais eficazes de controle e prevenção da doença.

Palavras-chave: Assistência cirúrgica, acesso à saúde, região amazônica.

REFERÊNCIAS:

LEAL, Diana Feio da Veiga Borges et al. Amerindian genetic ancestry as a risk factor for tuberculosis in an amazonian population. **PLoS One**, v. 15, n. 7, p. e0236033, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36630812/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

PORCHERA, Débora CRF et al. Association of the rs4646994 in ACE gene with susceptibility to tuberculosis in a region of the Brazilian Amazon. **Translational Medicine Communications**, v. 7, n. 1, p. 10, 2022.

Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9092330/> . Acesso em: 17 mar. 2025.

SILVA, C.A. et al. Investigação da suscetibilidade genética ao Mycobacterium tuberculosis (genes VDR e IL10) em uma população com alto nível de subestrutura na região amazônica brasileira. **International Journal of Infectious Diseases: IJID**: Publicação Oficial da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas , v. 98, p. 447–453, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32673332/> . Acesso em: 17 mar. 2025.

SOUSA, F. D. M de. et al. Baixos níveis de expressão do gene TNFA parecem favorecer o desenvolvimento de tuberculose pulmonar em uma população da Amazônia brasileira. **Immunobiology** , v. 228, n. 2, p. 152333, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32619758/> . Acesso em: 17 mar. 2025